

**ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОТИДА ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ, МИЛЛИЙ
ҒОЯ ВА МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ
ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ**

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида ёшларнинг фаол фуқаролик позициясини шакллантириш масаласи фалсафий тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: Глобаллашув, фаоллик, фуқаролик позицияси, ёшлар, фуқаролик жамияти, таълим тизими, ахлоқий кадриятлар, рағбатлаштириш, фалсафий тафаккур

Аннотация. Статья представляет собой философское исследование формирования активной гражданственности молодежи в процессе реформирования системы образования в Узбекистане.

Ключевые слова: Глобализация, активизм, гражданская позиция, молодежь, гражданское общество, система образования, нравственные ценности, мотивация, философское мышление.

Бугунги мураккаб глобаллашув шаротида ижтимоий-сиёсий фан соҳаларида фуқаролик позицияси муаммоларини ўрганиш борасида муайян ишлар қилинган бўлса ҳам умумлашган, комплекс, монографик изланишлар олиб борилмаган. Айниқса, биринчидан, Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиб, фуқароларнинг ўзига позициясини юксалтиришнинг алоҳидалик, хусусийлик, умумийлик қонуниятларини кўрсатиб берадиган махсус илмий-назарий тадқиқотлар ўтказилмаган; иккинчидан, Ўзбекистон ёшларида фаол фуқаролик позициясини

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

шакллантиришга хизмат қилувчи объектив, субъектив омиллар комплекс, тарихий, мантикий изчил таҳлил қилинишга муҳтож; учинчидан, мамлакатимизда фуқаролик жамиятини ривожлантириш тизими, шахс, жамият ва давлат муносабатлари тизими, ҳозирга, утилитар мақсадлар доирасида, фрагментар, дискрет тарзда ўрганилган ҳалос.

Шу боисдан ҳам биз глобаллашув шаротида фуқаролик позицияси, миллий ғоя ва мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш доирасида бундай мураккаб назарий, методологик, амалий муаммоларни иш мавзусида тўлиқ қамраб олиб, батафсил таҳлил қилишга даъво қилмаган ҳолда: фуқаролик позицияси, миллий ғоя ва мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш тушунчаларининг мазмун-моҳиятини, уларнинг мураккаб ижтимоий-сиёсий ҳодисалар сифатида, тарихий генезисини, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш билан боғлиқ даражаларини туркумлаштириш тамойилларини; фуқаролик позицияси, миллий ғоя ва мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш жараёнинг детерминантлаштирувчи ва ҳаракатлантирувчи механизмлар мажмуасини, моддий-техник, интеллектуал асосларини оқилона шакллантиришнинг объектив зарурияти, имкониятларини; ёшларда фаол фуқаролик позициясини шакллантириш жараёнида ижтимоий онг шакллариининг горизонтал ҳамда вертикал йўналишларда интеграциялаштириш тенденциясини, фуқаролик позициясини шакллантириш бўйича сиёсий устқурма элементларининг ролини, таъсир қилиш каналларини; мамлакатимиз фуқароларида фаол позицияни шакллантириш воситалари, услублари диалектик бирлигининг назарий-методологик жиҳатларини аниқлашга алоҳида эътибор қаратганмиз.

Фуқаролик позициясини шакллантиришда миллий ғоя ҳам ўзига хос аҳамият касб этади. Миллий ғоя, ўз моҳиятига кўра, халқимизнинг асосий мақсад ва муддаоларини ифодалайдиган, унинг ўтмиши ва келажагини бири-бири билан боғлайдиган, асрий орзу-истаклари бўлган эркинлик, демократия, мустақиллик ғоялари билан муштарак бўлиб, унинг методологик жиҳатдан

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

таҳлил этиш бугунги кунда муҳим аҳамият касб этади. Миллий ғоянинг инсон онгги, фикрлаш маданияти асосида англаш жараёни шу давлат ва жамиятнинг манфаатлари, кадриятлари, тарихий ўтмишини ўзида мужассамлаштирган ўзига хос ғоя ва қарашлар сифатида аҳолига етказилади ва сингдирилади. Бу вазифа эса аввало ижтимоий институтлар, айниқса жамиятнинг энг муҳим ячейкаси оиладаги миллий кадрият, урф-одат ва удумлар асосида бойиб боради. Ҳар бир давлатда, жумладан, бизнинг ватанимизда ҳам жамиятнинг асосий негизи сифатида ҳанузгача катта аҳамият касб этмоқда.

Илмий адабиётларда миллий ғоя ва мафкуравий иммунитет тушунчаларига таърифлар жуда кўп берилган бўлиб уларда мазкур тушунчаларнинг мазмуни ёритилишида умумий яқдиллик мавжуд эмаслигини кузатиш мумкин. Бир томондан, бу табиий ҳол. Зеро, ижтимоий ҳодисалар қанчалик мураккаб характер касб этса, ўз навбатида, унга турлича таърифлар, ёндашувлар ҳам шунчалик кўп бўлади. Бошқа томондан эса, миллий ғоя ва мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш ҳар қанча мураккаб ижтимоий жараён бўлмасин, айти пайтда, амалиётда унинг умумий параметрлари мавжуддир. Ҳар қандай жамиятнинг бунёдкорлик, тараққиёти “ташувчилари” сифатида намоён бўладиган ёш авлоднинг тарбиясидаги аҳамияти беқиёсдир. Ўзбекистонда улар аҳолининг асосий қисмини ташкил қилиб, жуда катта стратегик куч сифатида намоён бўлмоқда. Миллий ғояни айнан шу қатлам орасида тарғиб қилиш, уларнинг онгига сингдириб, ишонч ва эътиқодга айланиб боришининг бир қанча ўзига хос жиҳатлари мавжуд. Бу жиҳатлар давлатимизнинг келажакдаги тараққиётини белгилаб берувчи асосий манбаларидан биридир. Биринчидан, миллий ғоя бир томондан ёшларни ўз тарғибот объекти сифатида қараса, иккинчи томондан ёшлар миллий ғояни асосий ташувчилари ва бир пайтнинг ўзида кейинги авлодга етказиб берувчилари ҳисобланадилар. Учинчидан, ёшлар қанчалик даражада миллий ғоя билан қуролланган ва унинг мазмун моҳиятини

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

англаган бўлсалар, бугунги кунда авж олган “ёт мафкуравий таъсирлар”нинг олди олинган бўлади.

“Мафкура – ижтимоий гуруҳ, қатлам, миллат, жамият, давлат манфаатлари, орзу-истак ва мақсад-муддаолари ифодаланган ғоявий-назарий қарашлар ва уларни амалга ошириш тизими. Унда манфаатлари ифодаланаётган куч ва қатламларнинг ўтмиши, бугунги куни ва истикболи ўз ифодасини топади”[1], дея фикр юритади ўзбекистонлик бир гуруҳ файласуфлар. “Энг янги фалсафа луғати”да эса мафкурага шундай таъриф берилади: “Мафкура анъанавий ҳолда ғоялар, мифлар, ривоят-нақллар, партияларнинг сиёсий шиорлари, дастурий хужжатлари, фалсафий концепциялар мажмуини ифолайдиган тушунча. Мафкура ўз моҳиятига кўра диний бўлмай, муайян тарзда билинган ёки “яратилган” реалликка асосланади, инсоннинг амалий манфаатларига мўлжалланади ва онгига таъсир кўрсатиш йўли билан кишиларни бошқариш ва йўлга солиш мақсадларига хизмат қилади. Мафкура доирасида (кишилар томонидан ўзларининг борлиққа муносабатларини, шунингдек, ижтимоий муаммолар ва низолар моҳиятини англаш маъносида) мавжуд ижтимоий муносабатларни мустаҳкамлаш ёки ўзгартиришга қаратилган фаолият мақсадлари ва дастурлари ифода этилади. Мафкуранинг ўзак-мағзини сиёсат субъектларининг ҳокимиятни эгаллаш, ҳокимиятни сақлаб туриш ва ундан фойдаланиш масалалари билан боғлиқ ғоялари мажмуи ташкил этади”[2].

Янгиланишлар, демократик давлат куриш амалиёти шакллантирилаётган бир даврда, ўзига хос миллий менталитетимизга тўғри келмайдиган “жозибатор” ғоя ва мафкураларнинг таъсири кучайиши билан кечади. Бу глобаллашувнинг ўзига хос маҳсули ҳам. Шунингдек, ҳар бир ислохотлар негизида жамиятнинг генитори вазифасини ўтовчи ғоялар мавжуд бўлиб, улар инсонларни бир мақсад сари етакловчи, юқори чўққиларни кўзловчи “тарғибот маркази” вазифасини ўтайдилар. Қуролли тайзиклардан кўра, кўз илғамас, аммо жозибатор шиорлар билан бурканган юқоридаги “маданият”лар аслида

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

“демократия” остида мустамлакачиликнинг “янгича демократик истило қилиш” хавфини туғдиради. “Оммавий маданият”-замонавийлик эмас, уни муқобили хам бўла олмайди. Энг ёмони бундай ёт, бузғунчи ғояларни замонавийлик дея қабул қилиш оқибатида унга мафкуравий эврилишни (бир тарафлама, сохта тасаввурларнинг шаклланиб қолиши) шаклланиши қолишидир. Шунинг учун хам биз жамиятда фаол фуқаролик позициясини кучайтирмасдан, миллий ғояни ёшлар онгига чуқур сингдирмасдан туриб, мафкуравий иммунитетни ҳосил қилишимиз (жамиятнинг асосий қисми қарашлари ва қадриятларини бирлаштириши назарда тутилмоқда) мумкин эмас.

Миллий ғоя ва мафкуранинг моҳиятини миллатлар, этник гуруҳлар, давлатлар, партияларнинг эҳтиёжлари ва манфаатларидаги энг умумий ва энг муҳим томонлари умумлашган, назарий асосланган ҳолда ифодалаш ташкил қилади. Ўзбекистон Республикаси мустақиллигини мустаҳкамлаш ва ҳар томонлама ривожлантиришга интилиш ана шундай умумий асосдир. Одатда, миллий ғоя ва мафкуранинг моҳиятидан келиб чиққан ҳолда миллат ва давлат ижтимоий таракқиётидаги яқин ва истиқболдаги мақсадлар шаклланади. Шу боисдан ҳам И.Н.Аҳмедов “Миллий мафкура ҳам миллий иқтисодий, миллий сиёсий, миллий ҳуқуқий, миллий фалсафий, миллий ахлоқий, миллий эстетик каби ижтимоий – гуманитар фанлар орқали бериладиган ғоялар тизимидан иборат бўлиб, улар ичида фалсафий, жумладан, ижтимоий – фалсафий ғоялар белгиловчилик характериға эгадир”[3] деб ёзади. Аммо, холис таҳлиллар шуни кўрсатиб турибдики, миллий ғоя ижтимоий ҳаётни мафкура билан боғловчи муҳим бўғиндир. Энг аввало, миллий ғоя бевосита миллатнинг ғурури, орномуси, шаъни, диди, руҳияти билан боғлиқ. Миллий ғурури сўнган, ўзлигини йўқотган, ўз орномуси ва шаъниға бефарқ бўлган миллат ҳеч қачон буюк миллий ғоя ярата олмайди. Миллий ғоя, шунингдек, миллатнинг ўзи эришган ҳолати, турмуш тарзидан қониқиши ёки қониқмаслиги ва юз бераётган ўзгаришларға ҳиссий муносабати билан ҳам узвий боғлиқ. Бу туйғулар,

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

эхтирослар, орзу-ҳавас ва интилишлар турли муҳитда яшаб, меҳнат қиладиган ва касбу корига ёхуд ёшига кўра фарқ қиладиган қатламларда турлича бўлади. Аслида эса барча ижтимоий қатламларнинг миллий ғояга муносабати бир хил ижобий бўлиши керак. Аёнки, турли табақа, қатлам ва ижтимоий гуруҳларнинг ўз манфаатлари бор, иқтисодий ва сиёсий мавқелари ҳам турлича. Бу уларнинг қарашларида, олға сурган ғояларида акс этади. Жамият мафкураси синфий-табақавий белгиларга қараб парчаланиб кетмаслиги учун уларни бирлаштирувчи, жипслаштирувчи миллий ғоя зарур.

Айнан юқоридаги ҳолатлар жамиятда миллий ғоямизни ёшларнинг онгига чуқур сингдиришни белгилаб беради. Бу борада ҳар биримиз ўз қарашларимизни мафкуравий иммунитетни ҳосил қилишга қаратилган янгича маррава фалсафий дунёқараш билан бойитиб, шахснинг юксак истиқболини ифодалашга доир замонавий билим ва инновацион ғоялар асосида реал воқеликка кириб боришимиз даркор. Шундагина тарғибот технологияларини миллий ғоя орқали ёшларда ривожлантириш боришимиз, жамиятга мос келадиган, инсонни фаровон истиқбол сари етаклайдиган, ҳар томонлама комил ва мукаммал ёшларни тарбиялашимиз мумкин бўлади. Энг асосийси шундаки, ёшлар бошқа аҳоли қатламларига қараганда, ташаббускор, интилувчан, янгиликни қилувчи ҳисобланадилар. Жамиятда қандай мақсадга қаратилган бўлмасин, турли ғоя ва мафкураларга ўзининг шахсий нуқтаи назарини қаратади. Чунки ёшлар физиологик ва психологик жиҳатдан шаклланиш босқичида бўлганлиги учун уларда янгиликларга нисбатан қизиқиш кучли бўлади ва эътиқодга айлантириш ва одатга айлантириш ҳисси кучли бўлади. Шунингдек, ёшлар ўзларининг ижтимоий–руҳий ва бошқа жиҳатларига кўра салбий ҳодисаларга берилувчанлик, жамиятдаги ўзгарувчан шароитга мослашиш қобилиятининг юқори эканлиги билан ҳам ажралиб туради. Улар ижтимоий воқеликда намоён бўлаётган жараёнларга тезкорлик билан муносабат

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

билдириб, ўзларининг кучли зехнлари ва ҳаракатчанлиги билан киришимли бўладилар.

Ёш авлод тарбияси кишилиқ жамияти тарихининг барча даврларида кўпгина ижтимоий назариялардан ҳам муҳим ўрин олган. Инсон онги ва тафаккурини эгаллашга қаратилган мафкуравий курашлар ҳам ёшлар тарбиясига ўзининг таъсирини ўтказиб келган. Шунинг боисдан ақлан етук, жисмонан бақувват, маънан комил шахсни вояга етказиш барчамиздан фаол фуқаро бўлишни талаб этмоқда[4]. Ҳар бир инсоннинг шахсияти, жамиятдаги маънавий моҳияти ва фалсафий тафаккурини ривожлантиришига йўналтирилган мафкуравий жараёнлар ҳам таълим билан ўзаро боғлиқдир. Жадидчи А.Авлонийнинг таъбири билан айтганда: «Дарс (яъни таълим) ила тарбия орасида бироз фарқ бўлса ҳам, иккиси бир-биридан айрилмайдиган, бирининг вужуди бирига бойланган жон ила тан кабидир. Чунки дарс олувчи - тарбия олувчи, амал қилувчи демакдир»[5]. Бошқача ифодалаганда, шахсни тарбиялаб вояга етказиш таълимнинг муҳим жараёни бўлиб, у ўзида маърифат, билим ва маънавиятни акс эттиради. Аммо, ҳар қандай илмий-интеллектуал жиҳатдан фаол бўлган таълимгина инсонпарварлик тарбияси билан юксак маънавиятга асос (базис) бўла олади.

Ҳозирги даврда инсон кадр-қиммати ҳурматига асосланган эътиқод, ўзининг ва ўзгаларнинг ҳақ-ҳуқуқларини эътироф этадиган ёшлар тарбиясиз барқарор тараққиёт бўлиши мумкин эмаслиги аён бўлиб бормоқда. Шу жиҳатдан эркин фуқаро маънавияти шаклланишига қаратилган ғоявий тарбия – инсонпарвар-эътиқод ва ақлий мукамал тафаккурни ҳам талаб этади. Ваҳоланки, янги асрга келиб, мафкуравий қарашлар ўзининг хилма-хил кўринишларини намоён этиб, жамиятда салбий дунёқараш билан инсоннинг маънавий борлиғига ёмон таъсир этадиган ғоя ва қарашларнинг очиқ ва кўз илғамас таҳдидлари билан реалликда акс этмоқда. Шу боисдан биз ижтимоий-гуманитар фанлар, хусусан, тарбия илмининг йўли орқали фалсафани ёшлар

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

руҳиятига салбий таъсир кўрсатувчи турли қарашлар, мафкураларга қарши қадриятли жиҳатларини шакллантиришимиз керак. Мазкур муаммолар ўз вақтида ечимга эга бўлмаслиги эса, жамиятда маънавий таназзулни кучайтиради, шунингдек, секуляризациялашган жамиятлардан фарқли равишда азалий диний тафаккур қобиғида ривожланган таҳдидларнинг олдини олишга тўсқинлик қилиши мумкин[6].

Ёш авлоднинг ғоявий тарбиясида инсонпарварлик, миллатпарварлик ва ватанпарварлик каби абстракциялар фақат аниқ амалий ҳаракатлар орқали муайян мазмун ва аҳамиятга эга бўлиши мумкинлигига ҳам эътибор қаратиш даркор. Шундай шароитларда турли деструктив кучлар, тоталитар мафкуралар таҳдиди барҳам топишига имкон яралади. Зероки, “... юксак фазилатли ва комил инсонларни тарбиялаш, уларни яратувчилик ишларига даъват қилиш, шу муқаддас замин учун фидоийликни ҳаёт мезонига айлантириш – миллий мафкуранинг бош мақсадидир”[7]. Демак, жамиятда миллий ғоя ва мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш умумтарбияси – вақт диалектикаси орқали қарор топади.

Адабиётлар:

1. Миллий ғоя: тарғибот технологиялари ва атамалар луғати. – Т.: “Академия”, 2007. 185-186-бетлар.
2. Новейший философский словарь. – Минск., 1999, с.256.
3. Аҳмедов И.Н. Миллий ғоя шаклланиши, ривожланиши ва амал қилиш қонуниятларининг ижтимоий фалсафий таҳлили (Ўзбекистон мисолида). Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд 2020. –Б.17.
4. Юсупов Э., Юсупов Ў. Оила – маънавият булоғи. Тошкент, 2003. 18-бет.
5. Авлоний А. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. Тошкент, 1992. 15-16-бет.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

6. Миллий истиқлол ғоясини халқимиз онгига сингдириш, омиллари ва воситалари. Тошкент, 2002. 7-бет.
7. Бобоев Х. ва бошқалар. Миллий истиқлол мафкуриси ва тараққиёт. Тошкент, 2001. 3-бет.

WORDLY
KNOWLEDGE